

БАЪЗИ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ҚОНУНЧИЛИГИДА ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИГА ТЎСҚИНЛИК ҚИЛИШ ҲАМДА ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА АРАЛАШИШ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАР УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ

Умурзаков Асқар Мирзаевич

Ўзбекистон Республикаси

Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги

Судьялар олий мактаби тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6369680>

МАҚОЛА ТАРИХИ

Qabul qilindi: 01-mart 2022

Ma'qullandi: 10-mart 2022

Chop etildi: 17-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

тадбиркорлик
фаолияти,
тадбиркорлик
фаолиятига тўсқинлик
қилиш, қонунга хилоф
равишда аралашш,
хусусий мулк
дахлсизлиги,
номақбуллиги олдиндан
аён бўлган шартларни
мулкдорга мажбуран
қабул қилдириш.

ANNOTATSIYA

Мақолада муаллиф томонидан баъзи хорижий давлатлар қонунчилигида тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилиш ҳамда қонунга хилоф равишда аралашш билан боғлиқ жиноятлар учун жавобгарлик масалалари таҳлил қилинган.

Шунингдек, ушбу мақолада тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилиш, қонунга хилоф равишда аралашш билан боғлиқ жиноятларга қарши курашнинг жиноят-ҳуқуқий чораларини такомиллаштириш нуқтаи назаридан бу борадаги айрим хорижий давлатлар жиноят қонун нормаларини ўрганиш муҳим аҳамиятга эгалиги, хорижий мамлакатлар жиноят қонунларида тадқиқ этилаётган қилмишлар учун жиноий жавобгарлик белгиланган нормалар тузилиши турлича эканлиги асосланган. МДҲга аъзо мамлакатлар – Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркменистон, Арманистон, Грузия, Беларусь, Озарбайжон Республикалари, шунингдек ХХР, Германия, Испания, Болгария, Жанубий Корея ва бошқа давлатлар жиноят қонунчилиги таҳлили уларда ҳам тадқиқ этилаётган қилмишлар учун жавобгарлик назарда тутилганлиги кўрсатилган.

Шунингдек, тадбиркорлик фаолиятини жиноят объекти сифатида муҳофаза қилувчи миллий жиноят қонунчилигидан фарқли равишда аксарият Европа давлатларида тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилиш ёки унинг фаолиятига қонунга

хилоф равишда аралашганлик учун фуқаролик ва маъмурий-ҳуқуқий жавобгарлик назарда тутилганлигини, шундан келиб чиққан ҳолда айрим олимларнинг тадбиркорлик фаолияти эркинлигини жиноят-ҳуқуқий муҳофаза қилиш тенденциясидан воз кечиш, шу

билан бирга бу каби муносабатларда фуқаролик ва маъмурий-ҳуқуқий воситалардан фойдаланиш йўлига ўтиш ғоясини илгари суришга қаратилган фикрларига қўшилмаслигини билдириб, ўз позициясини асослаган. XX аср бошларида аҳоли аксарият қисмининг турмуш кечириш даражаси нисбатан паст бўлган шароитда товар ва хизматлар бозорини ташкил этиш, турли хўжалик юритувчи субъектлар структураларининг ривожланиши ижтимоий-иқтисодий қарама-қаршиликлар ҳамда ижтимоий муносабатларнинг юқори криминоген вазиятни келтириб чиқарди.

Иқтисодий жиҳатдан ҳам бозор муносабатларига ўтиш шароити жиноятчиликнинг таркибий ўзгариши, ижтимоий ҳодисаларнинг хавфлилик даражасини қайта баҳолаш тенденцияси кузатилиши билан характерланади.

Шу сабабдан ҳам ишлаб чиқариш ва моддий бойликларнинг тақсимланиши тадбиркорлик субъектлари фаолияти устидан “оммавий криминал назорат”нинг ўрнатилишига олиб келди, оқибатда бу мамлакатнинг иқтисодий хавфсизлигига салбий таъсир кўрсатди. Шундай шароитда тадбиркорлик фаолияти нафақат самарали фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш тизимига, балки лозим даражадаги жиноят-ҳуқуқий муҳофаза қилишга ҳам эҳтиёж туғилди [1].

Шунга кўра “тадбиркорлик фаолияти” жиноят қонуни билан кўриқланадиган ижтимоий муносабат сифатида эътироф этилиб, уни муҳофаза қилиш давлат иқтисодий салоҳияти ва барқарорлигига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатади.

Хорижий давлатлар жиноят қонунчилигида белгиланган тадбиркорлик фаолиятига қарши жиноятлар ўз хусусиятига кўра қуйидаги икки гуруҳга бўлинишини кўриш мумкин:

биринчи, қонуний тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилиш (тадбиркорлик фаолияти эркинлиги); иккинчи, тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишнинг қонун ҳужжатларида белгиланган талабларини бузган ҳолда ғайриқонуний тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиш.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, аксарият хорижий давлат жиноят қонунлари тадбиркорлик фаолиятини жиноий-ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солади. Ушбу ҳолат давлатнинг иқтисодий хавфсизлигини, шунингдек хусусий секторнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш орқали тадбиркорлик фаолияти эркинлигини таъминлашга хизмат қилиши билан характерланади.

Хорижий давлатлар жиноят ҳуқуқида тадбиркорлик фаолиятини жиноий-ҳуқуқий муҳофаза қилишнинг ўзига хос хусусиятлари мавжуд иқтисодий тизим ҳамда давлатнинг иқтисодий муносабатларни тартибга солиш модели билан аниқланади.

Тадбиркорлик фаолиятини миллий жиноий-ҳуқуқий муҳофаза қилиш методлари Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги мамлакатларидаги ҳолат билан анча яқин. Ушбу давлатларда ҳам қонуний тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилганлик учун жиноий жавобгарлик мустаҳкамланган.

Ушбу ҳолатни МДҲ Парламентлараро Ассамблеясининг еттинчи ялпи мажлисида қабул қилинган Намунавий

жиноят кодекси (1996 йил 17 февралдаги 7-5-сонли қарорлар)да акс этган ғояларнинг қонун чиқарувчиларга таъсири ўлароқ изоҳлаш мумкин.

Собиқ иттифоқ таркибидаги аксарият давлатларнинг жиноят қонунларида қонуний тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилганлик учун жавобгарлик (Озарбайжон Республикаси ЖК 190-моддаси [2], Арманистон Республикаси ЖК 187-моддаси [3], Беларусь Республикаси ЖК 232-моддаси [4], Грузия Республикаси ЖК 190-моддаси [5], Қирғизистон Республикаси ЖК 178-моддаси [6], Тожикистон Республикаси ЖК 258-моддаси [7], Туркманистон Республикаси ЖК 238-моддаси [8]) иқтисодиёт соҳасидаги жиноятлар бўлимида белгиланган.

Аксарият Европа давлатларида тадбиркорлик фаолияти жиноят-ҳуқуқий жиҳатдан муҳофаза қилинадиган объект сифатида қаралади. Бу борада тадқиқот олиб борган А.Аслаханов бозор иқтисодиёти тараққиёти ҳамда тадбиркорлик фаолиятини жиноят қонуни билан муҳофаза қилиш жиҳатидан Европа давлатларини қуйидагича таснифга ажратади:

собиқ совет иттифоқи таркибига кирган, ҳозирда МДҲ давлатлари ҳисобланадиган – Европа давлатлари;

собиқ совет иттифоқи таркибига кирган, ҳозирда МДҲ давлатлари ҳисобланмайдиган – Европа давлатлари;

собиқ совет иттифоқи таркибига кирмаган, бироқ илгари социалистик тузумда бўлган Европа давлатлари; анъанавий бозор иқтисодиётига асосланган Европа давлатлари [9].

Бунда А.Аслаханов ҳар бир гуруҳга мансуб давлатлардан тобора кўпроқ муҳим характер касб этадиганларини танлаб олган. Масалан, биринчи гуруҳдан – Беларуссия, Украина; иккинчи гуруҳдан – Латвия; учинчи гуруҳдан – Болгария, Польша; тўртинчи гуруҳдан – Германия, Испания, Франция, Швеция. Бундай ёндашув Европа давлатларида тадбиркорлик фаолиятининг жиноят-ҳуқуқий муҳофазаси ҳақида тизимли тасаввур ҳосил қилишга ёрдам беради.

Илгари собиқ Иттифоқ таркибига кирган, ҳозирда МДҲ таркибига кирувчи Европа давлатлари қонунчилигида иқтисодий интеграция ва МДҲ давлатлари доирасида жинойий сиёсатни унификация қилиш тенденцияси кузатилмоқда. Буни тадбиркорлик фаолиятини жиноят-ҳуқуқий жиҳатдан муҳофаза қилишни ташкил этишдаги стратегик ёндашув яққол намоён бўлмоқда.

Шунингдек, собиқ Иттифоқ таркибига кирмаган Европа давлатларида эса юқорида қайд этилганидан кўра либерал позицияни кузатиш мумкин. Жумладан, Латвия жиноят қонунчилиги тадбиркорлик фаолиятини жиноят-ҳуқуқий воситалар билан муҳофаза қилишда либерал ёндашувни маъқул кўради.

Келтирилган давлатлар орасида сўз юритилаётган жиноятларнинг ижтимоий хавфлилиги “Давлат бошқаруви ва давлат хизматлари манфаатларига қарши коррупциявий ва бошқа жинойий ҳуқуқбузарликлар” бобида жойлашган қонуний тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилганлик учун жавобгарлик белгиланган Қозоғистон Республикаси

ЖКнинг 365-моддасида нисбатан тўғри ва аниқ ифодаланган [10].

Хитой Халқ Республикасининг ЖКда қонуний тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилганлик учун жавобгарлик белгиланмаган бўлсада, ХХР ЖКнинг 403-моддасида давлат бошқарув органлари ходимларининг ғаразли ниятда ёки ўз хизмат вазифаларини суистеъмол қилиш орқали қонун талабларига жавоб бермайдиган компанияларни ташкил этиш тўғрисидаги муурожаатларни қаноатлантириш ёки шундай компанияларни давлат рўйхатидан ўтказганлик учун жиноий жавобгарлиги белгиланган [11].

Европа давлатлари, шунингдек Болтиқбўйи давлатлари – Латвия [12], Литва [13] ва Эстония [14] жиноят қонунларини ўрганиш давомида мансабдор шахслар томонидан тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилганлик учун жиноий жавобгарликни назарда тутувчи норма мавжуд эмаслиги аниқланди.

Европа давлатларида тадбиркорлик фаолиятига қарши қаратилган жиноий қилмишларнинг жиноий-ҳуқуқий тавсифини тадқиқ қилиш шуни кўрсатадики, ушбу давлатлар жиноят қонунчилигида ноқонуний тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланганлик учун жиноий жавобгарликни назарда тутувчи норма мавжуд.

Шунингдек, айрим давлатлар (Болгария, Польша, Франция, Швеция)да тадбиркорлик фаолияти эркинлигини муҳофаза қилишга қаратилган махсус жиноий-ҳуқуқий нормалар мавжуд эмас. Аксинча,

Беларусь Республикаси, Украина, Германия ва Испания жиноят қонунчилигида бундай нормалар кузатилади.

Болгария Республикаси ЖК Махсус қисми “Мансабдорлик жиноятлари” деб номланган иккинчи бўлимнинг “Давлат органлари ва жамоат ташкилотлари фаолиятига қарши жиноятлар” номли саккизинчи боби 282а-моддасида муаяйн фаолиятни амалга ошириш учун махсус рухсатни қонун ҳужжатларида белгиланган муддатда кўриб чиқиш тартибини бузганлик ёки уни кўриб чиқишдан бош тортганлик учун мансабдор шахснинг жавобгарлиги ўрнатилган [15].

Болгария Республикаси жиноят қонунчилиги мисолида қаралса тадбиркорлик фаолиятига қарши жиноят ЖК Махсус қисмидаги “Хўжалик фаолиятига қарши жиноятлар” деб номланган олтинчи бобда жойлашган. Шунга кўра ҳам унинг турдош объектини хўжалик юритиш соҳасидаги ижтимоий муносабатлар ташкил этади. Болгария Республикаси ЖКга кўра товарлар нархини манипуляция қилиш (255-модда); асосиз мулкий фойда олиш (225^б-модда); белгиланган тартибларни бузиб тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиш (226-модда); тадбиркорлик фаолияти тартибини бузиш (227-модда); ноқонуний банк ва суғурта фаолияти (252-модда) ва бошқа қилмишлар тадбиркорлик фаолиятига қарши жиноят сифатида қаралади.

Қайд этиш керакки, Болгария жиноят қонунчилигида тадбиркорлик фаолияти эркинлигини муҳофаза қилишга мўлжалланган махсус норма учрамайди.

Испания ЖКда эса тадбиркорлик фаолиятига бошқа зўжалик юритувчи субъект томонидан қаршилик кўрсатилганлиги учун жавобгарлик белгиланган. Бундай қилмишлар сирасига истеъмолчиларга оғир зарар етказиш ёки нархни ўзгартириш мақсадида биринчи навбатдаги маҳсулот ва хомашёларни сотувга чиқармаслик (281-модда), рақобатчилар билан нархни янглиштириш мақсадида ёлғон маълумотлардан фойдаланиш (284-модда), жамоат бирлашмалари манфаатларига қарши жиноятлар (XIII боб) [16].

ГФР жиноят қонунчилигида эса банкротлик (§ 283, 282 “а”, 283 “с”, 283 “д”), шунингдек маҳсулотларни ҳисобдан чиқаришда рақобатни чеклаш қоидаларини бузиш билан боғлиқ ижтимоий хавfli қилмишлар (§ 298) тадбиркорлик фаолиятига қарши қаратилган жиноятлар саналади [17].

Франция ЖКда тадбиркорлик фаолиятига қарши жиноятлар “Мулкый жиноятлар ва ҳуқуқбузарликлар” деб номланган Учинчи Китобда назарда тутилган. Унда тадбиркорлик соҳасидаги фирибгарлик (313-1, 313-2-моддалар) ва сохта тўловга қобилиятсизликни келтириб чиқариш (314-7, 314-8-моддалар) жиноятлари назарда тутилган [18].

Кўриниб турибдики, аксарият Европа давлатлари жиноят қонунчилигида мансабдор шахслар томонидан тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилганлик учун жиноий жавобгарликни назарда тутувчи махсус норма учрамайди.

Тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишнинг белгиланган тартибига қарши жиноятлар деганда Европа

давлатлари жиноят ҳуқуқида Ўзбекистон Республикаси ҳамда МДХ давлатлари жиноят ҳуқуқидан фарқли равишда бошқа шахслар томонидан иқтисодий (хўжалик) фаолияти ва тадбиркорларнинг қонуний манфаатларига қарши содир этиладиган жиноятлар мажмуи тушунилади.

Ривожланган Осиё мамлакатлари, жумладан Жанубий Корея жиноят қонунчилигида ҳам тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилганлик учун жиноий жавобгарлик белгиланган. Жумладан, Корея ЖКнинг “Кредит, бизнес ва аукционга қарши жиноятлар” деб номланган XXXIV бобида “Бизнесга тўсқинлик қилиш” номли 314-модда келтирилган. Ушбу моддада назарда тутилган қилмиш бошқа шахснинг бизнесига ЖК 313-моддада назарда тутилган усуллар ёки куч ишлатиш билан кўрқитиб тўсқинлик қилганликда ифодаланади. Ушбу модданинг иккинчи қисмида бошқа шахснинг бизнесига тўсқинлик қилиш жиноятининг усуллари кўрсатилган. Жумладан, бошқа шахснинг бизнесига тўсқинлик қилиш жиноятини шикаст етказиш, қурилма ва иншоотларни бузиш, шу жумладан, компьютер ёки бошқа махсус алоқа воситалари, ахборот ташувчи қурилмаларга электромагнит воситалар орқали ёхуд ёлғон маълумотлар киритиш, ғайриқонуний буйруқ бериш каби ҳар қандай турдаги аралашувда ифодаланади [19].

Шу ўринда Корея ЖКнинг 313-моддасида бошқа шахсга тегишли кредит маълумотларига ёлғон ёки бошқа усулда алдаш, чалғитишга олиб келувчи маълумотлар киритганлик учун жиноий жавобгарлик белгиланган.

Юқорида қайд этилганидек, аксарият хорижий давлатлар жиноят қонунчилигида тадбиркорлик фаолиятига қарши жиноятлар деганда нафақат қонуний тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилиш балки, ғайриқонуний тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиш ҳам англашилади.

Жумладан, собиқ Иттифоқ таркибидаги давлатлар жиноят қонунларида қонунга хилоф тарзда тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланганлик учун жавобгарлик белгиланган [20].

Масалан, Озарбайжон Республикаси ЖК 192-моддасига мувофиқ қонунга хилоф тарзда тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиш деганда тадбиркорлик фаолиятини белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтказмасдан ёки махсус рухсатнома (лицензия) олиш шарт бўлган ҳолда махсус рухсатнома (лицензия)сиз фаолият юритиш ёхуд фуқаролик муомаласида бўлиши чекланган маҳсулотларни тегишли рухсатномасиз муомалага киритиш натижасида фуқаролар, ташкилотлар ёки давлат манфаатларига кўп миқдорда зарар етказилишига сабаб бўлганлик, шунингдек бундай фаолият натижасида анча миқдорда фойда кўрганлик тушунилади.

Озарбайжон Республикаси ЖКда белгиланган ғайриқонуний лоторея ва спорт тотализаторларини ташкил этиш (1921-модда), сохта тадбиркорлик (193-модда), акциз маркаланиши лозим бўлган маҳсулот (товар)ларни акциз маркасиз ўтказиш, ўтказиш мақсадида сақлаш, ишлаб чиқариш биналаридан ташқарига олиб чиқиш ёки олиб кириш (2131-модда) каби қилмишлар ҳам қонуний тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилиш сифатида баҳоланади.

Арманистон Республикаси ЖК 188-моддасига кўра ноқонуний тадбиркорлик лицензияланадиган тадбиркорлик фаолиятини давлат рўйхатидан ўтмасдан ёки махсус рухсатнома (лицензия)сиз ёхуд қонунда тақиқланган фаолиятни амалга ошириш орқали фуқаролар, ташкилотлар ва давлат манфаатларига жиддий зиён етказишда ифодаланади [21].

Озарбайжон Республикаси ЖК 192-моддасидан фарқли равишда ноқонуний тадбиркорлик фаолияти таркиби формаль-моддий кўринишда ҳамда фуқаролар, ташкилотлар ва давлат манфаатларига жиддий зиён етказилганидагина Арманистон Республикаси ЖК 188-моддаси бўйича жавобгарлик келиб чиқади. Ушбу моддада “фойда кўриш” белгиси мавжуд эмас.

Юқорида қайд этилган давлатлар жиноят қонунчилиги сингари Ўзбекистон жиноят қонунчилигида тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилиш, қонунга хилоф равишда аралашиш билан боғлиқ жиноятларни шартли равишда қуйидагича таснифлаш мумкин:

тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилиш билан боғлиқ жиноятлар – хусусий мулк ҳуқуқини бузиш (192¹-м.) тадбиркорлик субъектларини ҳомийликка ва бошқа тадбирларга мажбурий жалб этиш (192⁴-м.), лицензиялаш тўғрисидаги қонун ҳужжатларини ва рухсат бериш тартиб-таомиллари тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш (192⁵-м.), имтиёзлар ва преференцияларни қўллашни ғайриқонуний равишда рад этиш, қўлламастик ёки қўллашга тўсқинлик қилиш (192⁶-м.);

тадбиркорлик фаолиятига қонунга хилоф равишда аралашиш билан боғлиқ жиноятлар – тадбиркорлик субъектларининг фаолиятини текшириш ва молия-хўжалик фаолиятини тафтиш қилиш тартибини бузиш (192²-м.), тадбиркорлик субъектларининг фаолиятини ва (ёки) уларнинг банклардаги ҳисобварақлари бўйича операцияларни қонунга хилоф равишда тўхтатиб туриш (192³-м.), тадбиркорлик субъектларининг ҳисобварақларида пул маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги ахборотни қонунга хилоф равишда талаб қилиб олиш (192⁸-м.).

Ушбу жиноятларнинг ижтимоий хавфлилиги аксарият объектив (кўп ёки жуда кўп миқдорда зарар етказган ҳолда) ва субъектив (бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб ёки уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб содир этиш) белгиларига кўра қўйдаги оғирлаштирувчи ҳолатларда содир этилиши мумкин:

объектив белгиларига кўра – кўп ёки жуда кўп миқдорда зарар етказган ҳолда;

субъектив белгиларига кўра – бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб ёки уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб содир этилган ҳолда [22].

Сўз юритилаётган жиноятларнинг содир этилиш усули ва турига кўра уларнинг мазкур моддалар учун жиноий жавобгарлик бюелгиланган нормаларда назарда тутилганидан бошқача шаклдаги объектив томон белгилари билан ҳам содир этилиши мумкин.

Масалан, назорат қилувчи, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ҳамда бошқа давлат органининг ва давлат ташкилотининг

мансабдор шахси ёки хизматчиси тадбиркорлик субъектининг мулк ҳуқуқини бузиш йўли билан уларга зарар етказиш, мол-мулкни ёки мулккий ҳуқуқларни топширишни асоссиз равишда талаб қилиш, шунингдек мулкдорнинг мулкни олиб қўйиш ёхуд уни ўз мол-мулкига бўлган ҳуқуқидан воз кечишга мажбурлаш каби ҳаракатларни ғаразли ёки бошқача паст ниятларда ҳамда ирқий ёки миллий душманлик ёхуд адоват замирида содир этиши ҳам мумкин.

Бундан ташқари мулк ҳуқуқини қонунга хилоф равишда чеклаш ёки ундан маҳрум этиш, хусусий мулкка тажовуз қилиш, номақбуллиги олдиндан аён бўлган шартларни мулкдорга мажбуран қабул қилдириш каби ҳаракатлар натижасида оғир оқибатларнинг келиб чиқишини ҳам истисно этиб бўлмайди.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Тадбиркорлик фаолияти билан боғлиқ ишлар бўйича суд амалиётининг айрим масалалари тўғрисида”ги қарорига 2015 йил 13 ноябрда киритилган ўзгартиришлар билан Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси XVI¹ бобида тадбиркорлик фаолиятига қонунга хилоф равишда аралашиш учун маъмурий жавобгарлик белгиланганлиги қайд этилиб, “тадбиркорлик фаолиятига қонунга хилоф равишда аралашиш” тушунчаси мазмуни баён қилинган.

Бироқ, мазкур қарорда тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилганлик, қонунга хилоф равишда аралашганлик учун жиноий жавобгарлик масалалари юзасидан, хусусан қилмишга ҳуқуқий баҳо бериш масаласида тушунтириш кўрсатиб ўтилмаган.

Сўнгсўз ўрнида қайд этиш лозимки, баъзи хорижий давлатлар қонунчилигида тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилиш ҳамда қонунга хилоф равишда аралашиб билан боғлиқ жиноятлар учун жавобгарлик масалаларини таҳлил этиш қўйидаги хулосаларга келиш имконини берди:

биринчидан, аксарият хорижий давлатлар жиноят қонунчилигида тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилганлик ҳамда қонунга хилоф равишда аралашганлик учун жавобгарлик назарда тутилган;

иккинчидан, ўрганилган хорижий давлатлар жиноят қонунчилигида тадбиркорлик субъектлари томонидан содир этиладиган тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишнинг қонуний тартибига қарши жиноятлар ҳам тадбиркорлик фаолиятига қарши жиноятлар сифатида эътироф этилади; учинчидан, ўрганилган хорижий давлатларнинг деярли барчасидаги жиной-хуқуқий нормалар миллий жиноят қонунчилигидагидай кенг қамровли эмас. Яъни, миллий жиноят қонунчилигида сўз юритилаётган ижтимоий муносабатлар имкон қадар кенг ёритилган ва уларнинг турли кўринишлари учун алоҳида жавобгарлик назарда тутилган нормалар мавжуд;

бешинчидан, Ўзбекистон Республикаси жиноят қонунчилигида тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилиш, қонунга хилоф равишда аралашиб билан боғлиқ жиноятларнинг объектив белгисига

кўра жиноят натижасида оғир оқибатларнинг келиб чиққанлиги, субъектив белгисига кўра ғаразли ёки бошқача паст ниятларда ҳамда ирқий ёки миллий душманлик ёхуд адоват замирида содир этилганлиги каби ҳолатларни оғирлаштирувчи ҳолатлар сифатида белгиланиши мақсадга мувофиқ;

олтинчидан, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Тадбиркорлик фаолияти билан боғлиқ ишлар бўйича суд амалиётининг айрим масалалари тўғрисида”ги қарорида тадбиркорлик субъектлари фаолиятига тўсқинлик қилиш, қонунга хилоф равишда аралашиб билан боғлиқ жиноятларни тўғри квалификация қилиш мақсадида “тадбиркорлик фаолиятига қонунга хилоф равишда аралашиб”, “тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилиш” ҳаракатларини тушунтириш билан боғлиқ кўрсатма баён қилиниши, шунингдек қарорнинг 5-банди 11-хатбошисида ЖКнинг 192¹-192⁸-моддаларида назарда тутилган тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилиш, қонунга хилоф равишда аралашибга қаратилган шундай ҳаракатларни маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этган назорат қилувчи, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ҳамда бошқа давлат органининг ва давлат ташкилотининг мансабдор шахси ёки хизматчиси томонидан ҳам содир этилиши мумкинлиги баён қилиниши мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ежов Ю. А. Преступления в сфере предпринимательства. М., 2001. С. 5 - 11. (Yezhov Yu. A. Crimes in the sphere of entrepreneurship. M., 2001. pp. 5-11.)

2. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики // Юридическая Россия: федеральный правовой портал (v. 3.2). URL: <http://law.edu.ru> (Criminal Code of the Republic of Azerbaijan // Legal Russia: Federal Legal Portal (v. 3.2). URL: <http://law.edu.ru>)
3. Уголовный кодекс Республики Армения // Юридическая Россия: федеральный правовой портал (v. 3.2). <http://law.edu.ru> (Criminal Code of the Republic of Armenia // Legal Russia: Federal Legal Portal (v. 3.2). <http://law.edu.ru>)
4. Уголовный кодекс Республики Беларусь // Юридическая Россия: федеральный правовой портал (v. 3.2). <http://law.edu.ru> (Criminal Code of the Republic of Belarus // Legal Russia: Federal Legal Portal (v. 3.2). <http://law.edu.ru>)
5. Уголовный кодекс Грузии // Юридическая Россия: федеральный правовой портал (v. 3.2). <http://law.edu.ru> (Criminal Code of Georgia // Legal Russia: Federal Legal Portal (v. 3.2). <http://law.edu.ru>)
6. Уголовный кодекс Кыргызской Республики // Юридическая Россия: федеральный правовой портал (v. 3.2). <http://law.edu.ru> (The Criminal Code of the Kyrgyz Republic // Legal Russia: Federal Legal Portal (v. 3.2). <http://law.edu.ru>)
7. Уголовный кодекс Республики Таджикистан // Юридическая Россия: федеральный правовой портал (v. 3.2). <http://law.edu.ru> (Criminal Code of the Republic of Tajikistan // Legal Russia: Federal Legal Portal (v. 3.2). <http://law.edu.ru>)
8. Уголовный кодекс Туркменистана. http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31295286#pos=1918;-165 (The Criminal Code of Turkmenistan. http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31295286#pos=1918;-165)
9. Аслаханов А.А. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики (криминологической и уголовно-правовой аспекты): Автореф. дисс. на соиск. уч. степ, докт. юр. наук. - М., МЮ МВД РФ, 1997. С. 3; Ежов Ю. А. Преступления в сфере предпринимательства. М., 2001. С. 5 - 11. (Aslakhonov A.A. Problems of combating crime in the economic sphere (criminological and criminal-legal aspects): Autoref. diss. for the degree of uch. step, doctor of legal Sciences. - - М., The Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 1997. P. 3; Yezhov Yu. A. Crimes in the field of entrepreneurship. М., 2001. p. 5-11.)
10. Уголовный кодекс Республики Казахстан. Алматы, 2016. С. 156. (The Criminal Code of the Republic of Kazakhstan. Almaty, 2016. p. 156.)
11. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / под. ред. А. И. Коробеева; пер. с кит. Д. В. Вичикова. СПб., 2001. С. 270. (Criminal Code of the People's Republic of China / ed. by A. I. Korobeev; trans. from kit. D. V. Vichikova. SPb., 2001. p. 270.)
12. Уголовно-правовые и криминологические аспекты охраны предпринимательской деятельности: Монография / А. В. Борбат [и др.]. М., 2004. С. 17. (Criminal law and criminological aspects of the protection of entrepreneurial activity: Monograph / A.V. Borbat [et al.]. М., 2004. p. 17.)
13. Уголовный кодекс Литовской Республики // Юридическая Россия: федеральный правовой портал (v. 3.2). URL: <http://law.edu.ru> (Criminal Code of the Republic of Lithuania // Legal Russia: Federal Legal Portal (v. 3.2). URL: <http://law.edu.ru>)

14. Пенитенциарный кодекс Эстонии // Инфосила: сайт. <http://infosila.ee/main/1398-zakonodatelstvo-estonii-na-russkom-yazyke.html> (Penitentiary Code of Estonia // Infosila: website. <http://infosila.ee/main/1398-zakonodatelstvo-estonii-na-russkom-yazyke.html>)
15. Уголовный кодекс Республики Болгария / науч. ред. А. И. Лукашова; пер. с болг. Д. В. Милушева, А. И. Лукашова; вступ. ст. И. И. Айдарова. СПб., 2001. С. 201–202.
16. Уголовный кодекс Испании / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Ф. М. Решетникова; пер. с исп. В. П. Зыряновой, Л. Г. Шнайдер. М., 1998. С. 90–91, 93–94. (The Criminal Code of Spain / edited by N. F. Kuznetsova, F. M. Reshetnikov; translated from Spanish by V. P. Zyryanova, L. G. Schneider. M., 1998. pp. 90-91, 93-94.)
17. Уголовный кодекс ФРГ / пер. и предисл. А. В. Серебренниковой. М., 2000. С. 159–161, 166. (Criminal Code of Germany / trans. and preface by A.V. Serebrennikova. M., 2000. pp. 159-161, 166.)
18. Уголовный кодекс Франции / науч. ред. Л. В. Головки, Н. Е. Крылова; пер. с фр. и предисл. Н. Е. Крыловой. СПб., 2002. С. 295–296, 304–305. (The Criminal Code of France / scientific ed. by L. V. Golovko, N. E. Krylova; translated from French and preface by N. E. Krylova. SPb., 2002. pp. 295-296, 304-305.)
19. <http://www.bsu.ru/university/departments/faculties/uf/13244/13252/13365/13373/>
20. Kurbanov, M. (2018). General description of crimes related to obstruction, unlawful interference in business activity. ProAcademy, 1(4), 62-65.
21. Mamadaminovich, K. M. (2020). Social need to determine liability for crimes related with obstruction, illegal interference in business activity. Journal of Law Research, 197-208.
- Kurbanov, M. (2021). Criminal-Legal Mechanisms For Protecting The Activities Of Business Entities In Uzbekistan. PSYCHOLOGY AND EDUCATION, 58(1), 2123-2135.